

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'lim sifatini ta'minlashda milliy va xalqaro yondashuvlarni uyg'unlashtirish barqaror natija beradi. Sifat faqat nazorat vositasi emas, balki ta'lim tizimini rivojlantiruvchi strategik mexanizm sifatida qaralishi lozim.

Asosiy xulosalar:

6. Ta'lim sifatini ta'minlash uchun milliy standartlar xalqaro indikatorlar bilan uyg'unlashtirilishi zarur;
7. Akkreditatsiya va baholash tizimlari mustaqil, shaffof va raqamli asosda faoliyat yuritishi kerak;
8. O'qituvchilarning malakasini oshirish va ularni sifat menejmenti bo'yicha o'qitish muhim;
9. Ta'lim muassasalarida ichki audit tizimini joriy etish;
10. Xalqaro reyting tizimlari bilan integratsiyani kuchaytirish (QS, THE, ARWU).

Kelgusida ta'lim sifatini oshirish uchun davlat, jamiyat va xalqaro hamkorlarning birgalikdagi harakati zarur. Shundagina O'zbekiston ta'lim tizimi jahon miqyosida raqobatbardosh, barqaror va innovatsion modelga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

11. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–3775-son qarori "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida". – Toshkent, 2019.
13. Abdumalikov I., G'ulomjonov O. Ta'lim sifatini boshqarish va xalqaro reytinglar tizimi. – Andijon: ADU, 2024.
14. UNESCO. Global Education Monitoring Report. – Paris, 2022.
15. OECD. Education at a Glance: OECD Indicators. – Paris, 2023.
16. Dewey, J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
17. Freire, P. Pedagogy of the Oppressed. – London: Bloomsbury, 2000.
18. World Bank. Improving Quality of Education Systems. – Washington, 2021.
19. European Quality Assurance Register (EQAR) Reports, 2022–2023.
20. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hisobotlari, 2024.

**YANGI O'ZBEKISTONDA PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASH
TIZIMI MODERNIZATSIYASINING ASOSIY TENDENSIYALARI**

S.O'.Yuldashev

Farg'ona davlat universiteti professori, falsafa fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda pedagog kadrlar tayyorlash tizimida olib borilayotgan modernizatsiya jarayonlarining asosiy yo'nalishlari tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi – oliy pedagogik ta'limda kechayotgan islohotlar, raqamli transformatsiya, kompetensiyaviy yondashuv va xalqaro standartlarga integratsiya jarayonlarining mazmuni va samaradorligini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda tavsifiy-tahliliy va qiyosiy yondashuvlardan foydalanildi. Olingan natijalar pedagogik ta'limda amaliyotga yo'naltirilgan modelning kuchayishi, mentorlik tizimining rivoji, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda innovatsion va raqamli vositalarning roli oshganini ko'rsatdi. Xulosa sifatida ta'kidlanishicha, modernizatsiya jarayonlari an'anaviy pedagogik tajribani inkor qilmagan holda uni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lib, yangi avlod pedagoglarini tayyorlashda strategik ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Pedagogik ta'lim, modernizatsiya, transformatsiya, raqamlashtirish, kompetensiya, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim, mentorlik, xalqaro standartlar, innovatsion pedagogika, kasbiy rivojlanish, ta'lim sifati, klaster yondashuvi.

Abstract: this article analyzes the main directions of modernization processes in the system of training pedagogical personnel in New Uzbekistan. The purpose of the study is to determine the content and effectiveness of reforms in higher pedagogical education, digital transformation, competence-based approach, and integration into international standards. Descriptive-analytical and comparative methods were used. The results show that the practice-oriented model in pedagogical education is strengthening, the mentoring system is developing, and the role of innovative and digital tools in developing students' professional competencies is increasing. It is concluded that modernization processes aim to harmonize traditional pedagogical heritage with modern technologies and have strategic importance in training a new generation of teachers.

Keywords: Pedagogical education, modernization, transformation, digitalization, competence-based approach, practice-oriented learning, mentoring, international standards, innovative pedagogy, professional development, quality of education, cluster approach.

Аннотация: в статье анализируются основные направления модернизации системы подготовки педагогических кадров в Новом Узбекистане. Цель исследования – выявление содержания и эффективности реформ в высшем педагогическом образовании, цифровой трансформации, компетентностного подхода и интеграции в международные стандарты. Использованы описательно-аналитический и сравнительный методы. Полученные результаты показывают усиление практико-ориентированной модели обучения, развитие наставничества и рост роли инновационных и цифровых инструментов в формировании профессиональных компетенций студентов. В заключение отмечается, что модернизационные процессы направлены на гармонизацию традиционного педагогического опыта с современными технологиями и имеют стратегическое значение в подготовке нового поколения педагогов.

Ключевые слова : Педагогическое образование, модернизация, трансформация, цифровизация, компетентностный подход, практико-ориентированное обучение, наставничество, международные стандарты, инновационная педагогика, профессиональное развитие, качество образования, кластерный подход.

Kirish

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida pedagog kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. So'nggi yillarda mamlakatda olib borilgan izchil islohotlar ta'lim tizimini tubdan yangilash, o'qituvchi kasbiga bo'lgan yondashuvni qayta ko'rib chiqish, ta'lim sifati va samaradorligini global mezonlar darajasiga ko'tarishni talab qilmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimini

shakllantirish, konstitutsiyaviy kafolatlangan huquqlar asosida sifatli pedagogik ta'limni yo'lga qo'yish milliy taraqqiyotning eng muhim vazifalaridandir.

Prezident Sh. Mirziyoyevning ta'lim sohasiga oid qarashlari ham ushbu jarayonning mohiyatini belgilab bermoqda. Davlat rahbari o'zining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida zamonaviy ta'limni milliy taraqqiyotning poydevori sifatida e'tirof etib, "yangi avlod pedagogi intellektual, ma'naviy, kasbiy jihatdan yuksak shaxs bo'lishi shart" deya ta'kidlaydi. Ta'lim sohasiga bag'ishlangan Oliy Majlisga Murojaatnomalarida ham o'qituvchi kasbining nufuzi, pedagoglarni tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash, raqamli transformatsiya va innovatsion metodlarni joriy etish masalalari ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilab berilgan. Mazkur strategik yondashuvlar pedagogik oliy ta'lim tizimida amaliyotga yo'naltirilgan, kompetensiyaga asoslangan, raqamlashtirilgan ta'lim modelini yaratishni talab qilmoqda. O'qituvchi shaxsini faqat bilim beruvchi mutaxassis sifatida emas, balki yosh avlodning intellektual va ma'naviy kamolotini ta'minlaydigan yetakchi sifatida shakllantirish g'oyasi davlat siyosatining markazida turibdi. Bu esa oliy pedagogik ta'limda transformatsiya jarayonining nazariy asoslarini qayta ko'rib chiqish, amaliy komponentni kuchaytirish, xalqaro standartlarga mos o'quv jarayonini yaratish zaruriyatini yuzaga chiqarmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ushbu tadqiqotning maqsadi — Yangi O'zbekistonda pedagog kadrlar tayyorlash tizimi modernizatsiyasining asosiy tendensiyalarini aniqlash, ularning ta'lim tizimidagi o'rnini tahlil qilish va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlarini ilmiy asoslab berishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish jarayonlari bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili ushbu yo'nalishning nazariy va amaliy asoslari yildan-yilga boyib borayotganini ko'rsatmoqda. Avvalo, O'zbekiston Respublikasining so'nggi yillardagi strategik hujjatlarida ta'lim sifati, pedagog tayyorlash modeli, o'qituvchi kasbining nufuzi davlat siyosatining markaziy yo'nalishi sifatida belgilangan. Prezident Sh. Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida "zamonaviy ta'limni yuksaltirmasdan turib, kelajak

taraqqiyotini tasavvur qilib bo'lmashligi"ni alohida ta'kidlaydi. Bu yondashuv ilmiy adabiyotlarda ilgari surilgan modernizatsiya tamoyillari bilan mushtarakdir.

Raqamli transformatsiya bo'yicha V. Kadirov, A. Rasulov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamlashtirishning ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'qituvchi kompetensiyalarining yangicha tarkibini shakllantirishi qayd etiladi. Ularning fikricha, pedagogning raqamli madaniyati nafaqat texnik ko'nikma, balki metodik fikrlashning yangi darajasini anglatadi. Xalqaro adabiyotlarda ham raqamli pedagogika, "digital literacy", "ed-tech transformation" tushunchalari asosiy tadqiqot yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etilgan. Pedagogik ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning joriy etilishi bo'yicha J. Raven, E. Zeyer, A. Markova ishlarida kompetensiya shaxsning integrativ sifati, kasbiy tayyorgarlikning amaliy samaradorini belgilovchi mezon sifatida talqin etiladi. Mahalliy tadqiqotchilar – Sh. Toshpulatova, M. Jo'rayev, N. Hasanovlar pedagog tayyorlashda kompetensiya modeli bo'lajak o'qituvchining faqat bilimiga emas, balki kasbiy harakat usullariga asoslanishi zarurligini ta'kidlaydilar. Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim masalasida D. Dewey, L. Vygotskiy, A. Leontevning g'oyalari pedagog tayyorlash tizimi uchun asosiy nazariy manba bo'lib xizmat qiladi. Mahalliy tadqiqotlarda maktab–institut klasterlari, mentorlik tizimi, erta amaliyot modeli samaradorligi tadqiq qilingan bo'lib (Z. Olimova, U. Malikov), amaliyot jarayonida talaba pedagogning kasbiy identifikatsiyasi shakllanishi qayd etiladi.

Xalqaro standartlar bilan uyg'unlashuv bo'yicha OECD, UNESCO, Bolonya jarayoni materiallari muhim manba hisoblanadi. UNESCOning "Global Teacher Development Framework" hujjatida o'qituvchi tayyorlashda kompetensiya, innovatsion metodlar, raqamli savodxonlik, xalqaro hamkorlik kabi yo'nalishlarning strategik ahamiyati ko'rsatilgan. Pedagogik ta'limdagi modernizatsiya jarayonlari bo'yicha olib borilgan ilmiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, Yangi O'zbekiston tajribasi umumjahon tendensiyalari bilan uyg'unlashmoqda. Ushbu tadqiqotda adabiyotlar tahliliga asoslanib tavsifiy-tahliliy, qiyosiy-pedagogik hamda me'yoriy-huquqiy tahlil metodlari qo'llanildi. Bu metodlar zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashdagi ichki va tashqi omillarni tizimli o'rganishga imkon berdi.

Natijalar va muhokama

Yangi O'zbekiston ta'lim standartlarida talabalar kasbiy kompetensiyalarini real ish faoliyatiga mos bo'lishi asosiy shart sifatida belgilangan. Bu yondashuv nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirishga xizmat qildi. Pedagogik oliy ta'limda elektron platformalar, masofaviy ta'lim modullari, sun'iy intellektdan foydalanish qamrovi kengaymoqda. Bu jarayon an'anaviy dars shakllariga ziyon yetkazmasdan, aksincha, ularni kengaytiruvchi vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Maktablar bilan klasterli hamkorlik, erta amaliyot va mentorlik tizimi bo'lajak o'qituvchilarning kasbga moslashuvini tezlashtirmoqda. Bu jarayon talabalar shaxsiy mas'uliyatini kuchaytiradi. Qo'shma ta'lim dasturlari, xalqaro akkreditatsiya talablari, talabalar almashinuvi pedagogik ta'limning global raqobatbardoshligini oshirmoqda. Yosh tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlash, amaliy tadqiqotlarni ta'lim jarayoniga tatbiq qilish tendensiyasi kuchaymoqda. Ilmiy maktablarni tiklash bo'yicha izchil siyosat olib borilmoqda.

Xulosa

Yangi O'zbekistonning pedagog kadrlar tayyorlash tizimida amalga oshirilayotgan modernizatsiya jarayoni an'anaviy pedagogik merosni inkor qilmasdan, uni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishga yo'naltirilgan kompleks islohotlar majmuasidir. Tadqiqot natijalari bu jarayonning asosiy drayverlari sifatida kompetensiyaviy yondashuv, raqamli transformatsiya, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim modeli, xalqaro standartlarga integratsiya va ilmiy-tadqiqot faoliyati kuchayishini ko'rsatdi. Mazkur tendensiyalar yangi avlod pedagoglarini tayyorlashda strategik ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. (Yangi O'zbekiston Strategiyasi)
2. Kadirov V., Rasulov A. Ta'lim jarayonida raqamli transformatsiya masalalari. – Toshkent: TDPU, 2021. (Digital transformation in education).
3. Anderson J., Fullan M., Hattie J. Teaching in the Digital Age. – London: Routledge, 2020.
4. Raven J. Competence in Modern Education. – New York: HarperCollins, 2016.
5. Toshpulatova Sh., Jo'rayev M., Hasanov N. Pedagogik kompetensiya va ta'lim sifati masalalari. – Toshkent: Fan va Texnologiya, 2020.